

Une méthode LMS par blocs utilisant la transformée de Walsh pour de la prédistorsion numérique d'amplificateur de puissance

Maxandre Fellmann, François Rivet, Eric Kerhervé, Yann Deval, Nathalie Deltimple

IMS Lab., Univ. Bordeaux, Bordeaux INP, CNRS UMR 5218, Talence, France
maxandre.fellmann@ims-bordeaux.fr

Résumé — Un nouveau filtre adaptatif non linéaire pour la linéarisation des amplificateurs de puissance RF (PA) est présenté. Dans cette étude, nous visons à réduire la complexité de la prédistorsion numérique (DPD) et à améliorer sa vitesse de convergence pour réduire le temps de calcul. La transformée de Walsh est utilisée comme base de calcul pour évaluer un modèle de prédistorsion (PD). Une méthode des moindres carrés (LMS) de Walsh basée sur un traitement par blocs est développée pour rechercher les coefficients de DPD optimaux. Des résultats de linéarisation d'un PA en classe AB sont présentés afin de valider la méthode. La comparaison avec les algorithmes DPD conventionnels montre que la méthode proposée converge 10 fois plus vite avec une réduction de 12% de la complexité pour une précision similaire.

FIGURE 1. Architecture de DPD simplifiée.

1. Introduction

Les techniques de communications numériques (OFDM, agrégation de porteuses) augmentent considérablement l'efficacité spectrale des communications pour répondre à leur croissance exponentielle. Cependant, ces techniques génèrent des signaux avec un rapport crête-puissance moyenne (PAPR) élevé. Elles sont très sensibles aux non-linéarités et aux effets mémoires introduits par le PA [1]. Ces effets déforment l'amplitude et la phase du signal utile, ce qui entraîne une asymétrie spectrale dans les canaux de communication adjacents [2] et une dégradation de la magnitude du vecteur d'erreur (EVM) [3]. Les techniques de linéarisation minimisent les distorsions et permettent aux amplificateurs de puissance de fonctionner près de leur point de saturation, ce qui améliore le compromis entre la linéarité et l'efficacité de la puissance ajoutée (PAE) [4]. Au cours des dernières années, les techniques de DPD se sont révélées comme de puissantes solutions de linéarisation. Ces méthodes inversent les non-linéarités d'amplitude, de phase et d'effets mémoires à l'aide d'un prédistorsion (PD). La Figure 1 présente l'architecture simplifiée d'un émetteur RF avec DPD.

Les fonctions dérivées de la série de Volterra [5] sont conventionnellement utilisées pour modéliser le comportement dynamique du PA ainsi que sa caractéristique inverse. Il s'agit notamment du polynôme mémoire (MP), du polynôme à mémoire généralisée (GMP), des modèles

de Hammerstein et de Wiener, et des réseaux neuronaux. Toutefois, le nombre de coefficients requis augmente à mesure que la complexité des modèles s'accroît. Le temps de calcul de la DPD est donc plus long. Un moyen de réduire ce temps consiste à diminuer la complexité et à améliorer la vitesse de convergence des algorithmes des moindres carrés (LMS) [6] également connus sous le nom de filtres adaptatifs, qui calculent les termes de la DPD. Alors que ces méthodes offrent une approche scalaire du filtrage, d'autres algorithmes comparables utilisent une approche vectorielle pour améliorer leurs performances, au détriment de ressources matérielles. Pour résoudre ce problème l'utilisation de transformées, telle que la transformée de Fourier a été explorée [7].

Dans cet article, nous utilisons une méthode LMS par blocs "overlappés" associée à la transformée de Walsh pour calculer les coefficients des filtres adaptatifs non linéaires avec une convergence 10 fois plus rapide et une réduction de 12% de la complexité par rapport aux approches LMS scalaires conventionnelles. En outre, des performances de linéarisation similaires à celles de ces méthodes sont obtenues avec un MP PD calculé à l'aide de la méthode proposée.

La section 2 présente une approche LMS qui repose sur un traitement par blocs utilisant la transformation de Walsh. Les simulations et les performances du filtre adaptatif proposé sont ensuite détaillées dans la section 3. La section 4 présente les résultats expérimentaux à titre de validation du concept.

2. La méthode LMS par blocs associée à la transformée de Walsh (WLMS)

2.a. La transformée de Walsh

Les fonctions de Walsh \mathbf{W} forment une base orthonormée et ne prennent que les valeurs $+1$ et -1 . Une transformée de Walsh discrète (DWT) en N points peut être réalisée avec une multiplication matricielle sous la forme d'une transformée de Walsh rapide (FWT) en N points. Par exemple, pour $N = 4$:

$$\mathbf{X} = \mathbf{x} \times \mathbf{W}_4 \quad (1.1)$$

Avec :

$$\mathbf{W}_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} \begin{pmatrix} + & + & + & + \\ + & + & - & - \\ + & - & - & + \\ + & - & + & - \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

2.b. L'algorithme LMS de Walsh (WLMS)

L'algorithme WLMS combine les propriétés de convergence d'un algorithme LMS par blocs "overlappés" avec la transformée de Walsh pour réduire sa complexité de calcul. L'algorithme LMS par blocs se compose de la série d'équations suivante :

$$\mathbf{y}_j = \chi_j \times \mathbf{c}_j \quad (2.1)$$

$$\mathbf{e}_j = \mathbf{f}(\mathbf{d}_j - \mathbf{y}_j) \quad (2.2)$$

$$\mathbf{c}_{j+1} = \mathbf{c}_j + 2\mu\chi_j^T \mathbf{e}_j \quad (2.3)$$

Avec χ_j la matrice circulante de l'ensemble de données d'entrée \mathbf{x}_j , \mathbf{d}_j la sortie souhaitée du modèle, \mathbf{e}_j le vecteur d'erreur, \mathbf{c}_j les coefficients du modèle et \mathbf{f} une matrice diagonale de fenêtrage. La formule de changement de base suivante est appliquée pour transposer χ_j dans le domaine de Walsh :

$$\mathbf{X}_j = \mathbf{W}_{2N} \chi_j \mathbf{W}_{2N}^{-1} \quad (3)$$

Où \mathbf{W}_{2N} est la matrice symétrique qui applique une $2N$ -DWT. Comme χ_j est circulante, il a été montré que \mathbf{X}_j est diagonale par partie et antisymétrique. La structure de \mathbf{X}_j est illustrée en Figure 2 pour $2N = 8$. Le nombre conséquent de 0 dans la matrice permet de réduire la complexité de calcul du filtrage adaptatif.

\mathbf{D}_j , \mathbf{Y}_j , \mathbf{E}_j , \mathbf{C}_j correspondent à la $2N$ -DWT de \mathbf{d}_j , \mathbf{y}_j , \mathbf{e}_j , \mathbf{c}_j respectivement. L'indice $2N$ dans \mathbf{W}_{2N} n'apparaît plus dans les équations suivantes pour soucis de simplicité. La sortie du filtre dans le WLMS est :

$$\mathbf{Y}_j = \mathbf{X}_j \mathbf{C}_j \quad (4)$$

Le vecteur d'erreur dans le domaine de Walsh est :

$$\mathbf{E}_j = \mathbf{F}(\mathbf{D}_j - \mathbf{Y}_j) \quad (5.1)$$

avec :

$$\mathbf{F} = \mathbf{W} \mathbf{f} \mathbf{W}^{-1} \quad (5.2)$$

FIGURE 2. (a) \mathbf{X}_j (noir $\neq 0$, blanc = 0).

Conformément à la méthode de descente de gradient, l'équation de mise à jour des coefficients du filtre est :

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{j+1} &= \mathbf{C}_j - \mu \hat{\nabla} \mathbf{C}_j \\ &= \mathbf{C}_j - \mu \frac{\partial(\mathbf{E}_j^T \mathbf{E}_j)}{\partial \mathbf{C}_j} \end{aligned} \quad (6.1)$$

Avec $\hat{\nabla} \mathbf{C}_j$ l'estimation du gradient de l'erreur quadratique dans le domaine de Walsh. En prenant cette grandeur égale à 0 et en remplaçant \mathbf{E}_j par son expression on obtient l'équation de mise à jour des coefficients du filtre suivante :

$$\mathbf{C}_{j+1} = \mathbf{C}_j + 2\mu_W \mathbf{X}_j^T \mathbf{E}_j \quad (6.2)$$

μ_W ajuste la vitesse de convergence et la stabilité de l'algorithme. La Figure 3 présente un schéma fonctionnel du WLMS.

Dans le WLMS, l'estimation du gradient de l'erreur quadratique est calculée sur une moyenne de valeurs au lieu d'une valeur instantanée comme dans une approche scalaire. Il s'agit donc d'une représentation plus précise du véritable gradient, ce qui accélère la convergence de l'algorithme [7].

2.c. Adaptation de la méthode pour l'identification d'un système non linéaire

Comme expliqué dans l'introduction, les fonctions dérivées de la série de Volterra sont conventionnellement utilisées pour modéliser un système non linéaire comme un PA ou une DPD. La relation entre l'entrée et la sortie d'un tel système est définie par :

$$y_k = \mathbf{x}_k \mathbf{c}_k^T \quad (7.1)$$

Avec Q l'ordre de non-linéarité du système, M l'effet mémoire et \mathbf{x}_k le vecteur d'état MP des échantillons d'entrées définis comme :

$$\mathbf{x}_k^T = (x_k, \dots, x_k |x_k|^{q-1}, \dots, x_{k-M+1} |x_{k-M+1}|^{Q-1}) \quad (7.2)$$

FIGURE 3. Schéma fonctionnel du WLMS.

Pour présenter le format requis pour le WLMS le set de data d'entrée est segmenté en Q vecteurs de taille $2N$ qui s'overlapping sur les N dernières valeurs à chaque itération j .

$$\mathbf{x}_{j,q}[n] = x[(j-1)N+n]|x[(j-1)N+n]|^{q-1} \quad (8)$$

De plus les coefficients du filtre \mathbf{c}_j sont aussi segmentés en Q sous-filtres adaptatifs de taille $2N$ avec leur dernières $2N - M$ valeurs fixées à 0.

$$\mathbf{c}_{j,q}^T = (c_{j,q0}, c_{j,q1}, \dots, c_{j,qM-1}, 0, \dots, 0) \quad (9)$$

Le vecteur final de sortie est la somme de chaque convolution circulaire entre $\mathbf{x}_{j,q}$ et $\mathbf{c}_{j,q}$:

$$\mathbf{y}_j = \sum_{q=1}^Q \mathbf{x}_{j,q} \times \mathbf{c}_{j,q} \quad (10)$$

Avec ses N dernières valeurs étant le résultat de la convolution linéaire. Le vecteur d'erreur est le même que dans l'Equation 2.2 et la mise à jour des coefficients est définie par :

$$\mathbf{c}_{j+1,q} = \mathbf{c}_{j,q} + 2\mu \mathbf{x}_{j,q}^T \mathbf{e}_j \quad (11)$$

Les équations WLMS pour l'identification d'un modèle MP sont dérivées en faisant passer l'Equation 9 à 11 par le même processus que celui décrit en sous-section 2.b.

Le changement de base :

$$\mathbf{X}_{j,q} = \mathbf{W} \mathbf{x}_{j,q} \mathbf{W}^{-1} \quad (12)$$

L'adaptation du modèle :

$$\mathbf{Y}_j = \sum_{q=1}^Q \mathbf{X}_{j,q} \mathbf{C}_{j,q} \quad (13)$$

L'équation d'erreur est la même que celle de l'Equation 5.1. La mise à jour des coefficients de chaque sous-filtre est l'Equation 14.

$$\mathbf{C}_{j+1,q} = \mathbf{C}_{j,q} + 2\mu_W \mathbf{X}_{j,q}^T \mathbf{E}_j \quad (14)$$

TABLEAU 1. Comparaison du nombre de multiplications requises pour une méthode LMS, NLMS, RLS et WLMS avec différentes tailles de filtre.

	LMS	NLMS	RLS	WLMS
Q = 3, M = 4	96	144	2448	132
Q = 3, M = 6	216	324	8100	387
Q = 5, M = 8	640	960	5160	860
Q = 7, M = 8	896	1344	101696	1204

Le Tableau 1 compare le nombre de multiplications du LMS, LMS normalisé (NLMS), LMS récursif (RLS) et WLMS pour différentes tailles de filtre M pour filtrer M valeurs. Grâce à la structure de $\mathbf{X}_{j,q}$, on observe une réduction de la complexité de calcul 12% par rapport au NLMS et de 99% pour le RLS.

3. Résultats de simulations de la méthode proposée

Le LMS, NLMS, RLS et WLMS ont été simulés dans le cadre de la linéarisation d'un PA LDMOS Airfast de NXP avec une fréquence de fonctionnement de 3.6-3.8 GHz, un gain de 29 dB et un point de compression de sortie à 47 dBm avec des non-linéarités inhérentes et des effets mémoires dus à sa topologie Doherty. Le signal d'entrée est une 64-QAM OFDM avec une largeur de bande de 50 MHz, une puissance d'entrée de 2.7 dBm et un PAPR de 10.7 dB. Les paramètres du modèle PD MP sont $Q = 5$ et $M = 8$. La Figure 4 présente l'évolution de la réduction de l'ACPR en sortie du PA pour chaque algorithme sur 20 itérations. Pour chaque algorithme, les paramètres ont été choisis pour obtenir la vitesse de convergence la plus rapide sans faire diverger l'algorithme : $\mu = 0.02$ (LMS), $\mu_n = 0.5$ $\alpha = 3$ (NLMS), $\delta = 1$ $\lambda = 1$ (RLS), $\mu_W = 0.08$ (WLMS).

Le WLMS possède la deuxième vitesse de convergence la plus rapide pour un nombre fini d'itérations avec une réduction de 12dB de l'ACPR pour les paramètres choisis.

FIGURE 4. Évolution de l'ACPR sur 20 itérations de chaque algorithme.

FIGURE 5. Vue synoptique du banc de mesure de DPD.

4. Résultats de mesure de la méthode proposée

La Figure 5 présente le dispositif de mesure. Le traitement du signal est effectué sous MATLAB. Le signal d'entrée du PA est généré par le générateur de signaux vectoriels *ROHDE & SCHWARZ (R&S) SMW200A*, qui est contrôlé par USB 3.0 (VISA). L'analyseur de signal/spectre *R&S FSW* échantillonne la sortie de l'amplificateur et est piloté par protocole TCP/IP. Le PA linéarisé est un classe AB. Sa structure est un émetteur commun à un étage avec un transistor SiGe BFP780 d'Infineon. Il fonctionne à 2.5 GHz, a un gain de 11 dB et son point de compression en sortie est égal à 14 dBm. Le signal utilisé est une 16-QAM OFDM avec une largeur de bande de 50 MHz, un niveau de puissance moyen de -3 dBm, et un PAPR de 7 dB. L'évaluation d'un PD MP avec $Q = 4$ et $M = 8$ a été réalisée avec le LMS, NLMS, RLS et WLMS sur un ensemble de données de 5000 échantillons et après 20 itérations. Pour chaque algorithme, les paramètres de convergence ont été choisis pour obtenir la vitesse de convergence la plus rapide sans faire diverger l'algorithme : $\mu = 0.01$ (LMS), $\mu_n = 0.5$ $\alpha = 3$ (NLMS), $\delta = 1$ $\lambda = 0.99$ (RLS), $\mu_W = 0.05$ (WLMS). Les résultats illustrés en Figure 6 représente les spectres mesurés à la sortie du PA sans DPD et avec DPD en utilisant les quatre algorithmes. Le Tableau 2 compare les mesures de l'ACPR et de l'EVM obtenues pour algorithme, indiquant que la DPD WLMS offre la deuxième meilleure performance de linéarisation, en accord avec les résultats de la simulation. Le seul algorithme qui surpasse le WLMS est le RLS, mais au prix d'une complexité de calcul plus élevée.

TABLEAU 2. ACPR, NMSE après 20 itérations d'une DPD LMS, NLMS, RLS, et WLMS

	16-QAM OFDM	
	ACPR (dB)	EVM (%)
Sans DPD	-32.7/-30.8	6.99
LMS DPD	-40.5/-39.5	5.09
NLMS DPD	-43.8 / -42.1	4.54
RLS DPD	-46.1 / -44.5	3.24
WLMS DPD	-44.3/-42.2	4.36

FIGURE 6. Spectre de puissance mesuré en sortie du PA avec et sans DPD après 20 itérations de chaque algorithme.

5. Conclusion

Ce travail propose un algorithme LMS basé sur Walsh pour évaluer un modèle de PD en utilisant les coefficients Walsh d'entrée/sortie du PA. Des résultats de simulations et de mesures sont présentés, montrant que le nouvel algorithme peut effectuer une réduction de 11 dB de l'ACPR avec une vitesse jusqu'à 10 fois supérieure à celle des algorithmes LMS conventionnels et une complexité de calcul inférieure de 12%. En conséquence, le coût énergétique des ressources numériques est réduit et l'efficacité énergétique de l'amplificateur de puissance est augmentée car il fonctionne dans la région non-linéaire.

6. Remerciements

Nous remercions Antoine Lhomel (IMS), Rémi Queheille (IMS) et Jean-Marc Micouleau (ENSEIRB) pour le design et la fabrication du PA mesuré. Le projet ayant donné lieu à cette application a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n°964246 (projet HERMES). Ce document reflète uniquement le point de vue de l'auteur, la Commission européenne n'est pas responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'il contient.

Références

- [1] M. B. Mabrouk *et al.*, "Interacting multiple model based detector to compensate power amplifier distortions in cognitive radio," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 63, no. 5, pp. 1580–1593, 2015.
- [2] E. Ngoya and S. Mons, "Progress for behavioral challenges : A summary of time-domain behavioral modeling of rf and microwave sub-systems," *IEEE Microwave Magazine*, vol. 15, no. 6, pp. 91–105, 2014.
- [3] S. Cripps, *Advanced Techniques in RF Power Amplifier Design*, 2002, ch. 5, pp. 187–190.
- [4] —, *RF Power Amplifiers for Wireless Communications, Second Edition*, 2006, ch. 14, pp. 397–425.
- [5] V. Volterra, *Theory of functionals and of integral and integro-differential equations*. London : Blackie & Son, 1930.
- [6] P. S. R. Diniz, in *Adaptive Filtering : Algorithms and Practical Implementation*, P. S. R. Diniz, Ed., vol. 4, no. 4. Springer, 2013, pp. 79–99, 209–230, 597–598.
- [7] S. Im and E. Powers, "A block lms algorithm for third-order frequency-domain volterra filters," *IEEE Signal Processing Letters*, vol. 4, no. 3, pp. 75–78, 1997.